

TÍTULO: DA TEORIA À PRÁTICA: UMA EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA EM AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE HANSENÍASE NA UBS DE BULANDEIRA, ARACOIABA/CE.

DOI: 10.5281/zenodo.17840096

AUTORES: NAYSSA VITÓRIA MAIA DE OLIVEIRA, LOURDES LYVIA PEREIRA NEVES, ANALICE GOMES BATISTA, FLÁVIA RÂNIA PAZ GARANTIZADO, LUANNE EUGÊNIA NUNES

INTRODUÇÃO: A HANSENÍASE É UMA DOENÇA BACTERIANA CRÔNICA E INSIDIOSA, CAUSADA PELO BACILO MYCOBACTERIUM LEPRAE, CARACTERIZADA POR MANIFESTAÇÕES DERMATONEUROLÓGICAS, COMO LESÕES CUTÂNEAS E COMPROMETIMENTO DOS NERVOS PERIFÉRICOS. NESSE CONTEXTO, A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE É ESSENCIAL NO RASTREAMENTO PRECOCE, NA PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES E REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO, SOBRETUDO EM REGIÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E ELEVADA INCIDÊNCIA DESSA ENFERMIDADE, COMO O CASO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE BULANDEIRA, EM ARACOIABA/CE.

OBJETIVO: RELATAR A ATIVIDADE EXTENSIONISTA DESENVOLVIDA NA UBS DE BULANDEIRA, DIRECIONADA À CONSCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE A HANSENÍASE, DESTACANDO A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO PRECOCE, PREVENÇÃO E TRATAMENTO. **MÉTODOS:** A AÇÃO OCORREU DURANTE O TURNO DA MANHÃ, COM A PARTICIPAÇÃO DE USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE. INICIALMENTE, APLICOU-SE A DINÂMICA INTERATIVA “VERDADE OU MENTIRA”, QUE POSSIBILITOU MAPEAR O CONHECIMENTO PRÉVIO DOS PRESENTES DE FORMA PARTICIPATIVA. EM SEGUIDA, REALIZOU-SE UMA PALESTRA EDUCATIVA, UTILIZANDO BANNER, FOLHETOS INFORMATIVOS E MAQUETES ILUSTRATIVAS, ABORDANDO AS FORMAS DE TRANSMISSÃO, SINAIS E SINTOMAS, DIAGNÓSTICO PRECOCE, PREVENÇÃO E POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS. **RESULTADOS:** PARTICIPARAM APROXIMADAMENTE 20 PESSOAS, ENTRE USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DA UNIDADE, COM PREDOMINÂNCIA DE MULHERES DE DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS. OS PARTICIPANTES MOSTRARAM-SE RECEPTIVOS E ATENTOS, CONTRIBUINDO ATIVAMENTE COM PERGUNTAS, COMENTÁRIOS E EXPERIÊNCIAS PESSOAIS, O QUE PROPORCIONOU UM ESPAÇO DE DIÁLOGO E TROCA DE SABERES. ALÉM DISSO, FAVORECEU A CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE ACOLHEDOR E PARTICIPATIVO, FORTALECENDO O VÍNCULO ENTRE A EQUIPE DE EXTENSÃO, OS PROFISSIONAIS DA UBS E A COMUNIDADE. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA EVIDENCIOU A RELEVÂNCIA DAS AÇÕES EXTENSIONISTAS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, VISTO QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA ESCLARECER DÚVIDAS, PROMOVER INFORMAÇÃO E FORTALECER O ENTENDIMENTO SOBRE A HANSENÍASE, POR MEIO DO CONTATO DIRETO COM A COMUNIDADE. DESSA FORMA, TAIS INICIATIVAS SE CONFIGURAM COMO ESTRATÉGIAS ESSENCIAIS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E O FORTALECIMENTO DA REDE DE APOIO COMUNITÁRIA.

PALAVRAS-CHAVE: HANSENOLOGIA, EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, EDUCAÇÃO EM SAÚDE.